

“МУНТАХАБ АТ-ТАВОРИХ”-И МУҲАММАД ҲАКИМХОН САРЧАШМАИ НОДИРИ ТАЪРИХӢ ВА АДАБӢ

Сабурова Элзира

магистранти курси дуюми факултети таърих ва ҳуқуқи ДДХ ба номи академик

Б. Ғафуров

Роҳбари илмӣ: **Абдукаримов Ҷ.А.**

н.и.т, дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДХ ба номи академик Бобочон

Ғафуров

“Мунтахаб ат-тавориҳ”-и Муҳаммад Ҳақимхон яке аз дурдонаҳои хаттии ҳавзаи таърихнигории Ҳуқанд ба ҳисоб рафта, соли 1843 дар шаҳри Китоб аз ҷониби ибни Маъсумхон таълиф шудааст. Асари мазкур аз панҷ боб, дуvozдах тоифа (фасл) иборат буда, ҳудуди хронологии он аз “офариниши олам” то оғози солҳои 40-уми асри XIX-ро дарбар мегирад.

«Мунтахаб ат-тавориҳ» форогири маълумоти хеле нодири таъриҳӣ, адабӣ, ҷуғрофию этнографӣ буда, хусусияти энциклопедӣ дорад ва аз ин ру, тавачҷуҳи мутахассисони гуногунро ба худ ҷалб кардааст. Маълумоти Муҳаммад Ҳақимхонро муаррихон, адабиётшиносон, ҷуғрофишиносон ва дигар муҳаққикон дар тадқиқоти худ васеъ истифода бурдаанд.

Муҳаққикони шӯравӣ ва муосири тоҷик ба асари Муҳаммад Ҳақимхон чун манбаи ноdir тавачҷуҳи хоса зоҳир намуда, дар нашрияҳои гуногун доир ба он асару мақолаҳои хешро ба таъъ расонидаанд.

Лозим ба ёдоварист, ки дар тадқиқотҳои бунёдии таъриҳи халқи тоҷик доир ба аҳамияти илмии сарчамаи мӯътамади таъриҳӣ «Мунтахаб ат-тавориҳ»-и Муҳаммад Ҳақимхон маълумот дода шудааст [17; 18].

Саҳму хидмати академик А.Мухторов дар пажӯҳишу омӯзиш, дастраси аҳли илм ва ҳаводорони таъриҳи ниёгон гардонидани сарчамаи мазкур шоистаи таҳсин буда, солҳои 1983, 1985 ӯ аз рӯи нусхаи аслии асари Муҳаммад Ҳақимхон чопи факсимилии онро бо муқаддимаи муфассал, шаҳру тавзеҳот

дастраси хонандагон гардонид. Нашри асар аз сабаби бузургҳачмӣ ва техникӣ, чопи полиграфӣ дар ду чилд сурат гирифтааст. Чилди аввал бо муқаддимаи муфассали А.Мухторов ва факсимилии матни «Мунтахаб ат-таворих», чилди дуввум идомаи факсимилии матн, муқаддима (бо хуруфоти арабӣ), феҳристи ном ва истилоҳоти чуғрофиро дар бар мегирад [32]. Ховаршиноси маъруф А.Н. Болдирев дар номаи муборакбодии самимонае ба унвони таҳиякунандаи асари мазкур академик А. Мухторов ирсол намудааш аҳамияти ин кори муҳими илмиро хосатан қайд намуда, чунин нигошта буд: « Аз самими қалб Шуморо ба муносибати анҷоми нашри асари гаранбаҳо муборакбод меғўям. Ин кор оғози иқдоми басо муфидест, ки олимони тоҷик шурӯъ кардаанд. Чунин мепиндорам, ки нақшаи интишороти минбаъда мураттаб шудааст ва ганҷинаи дастхатҳои ҷумҳурӣ ҳарчи бештару беҳтар мавриди истифода қарор мегирад» [4, 45-49].

Дар муқаддимаи муфассали академик А. Мухторов таҳлили кодикологии асар, манбаҳои он, нақши “Мунтахаб ат-таворих” дар таърихнигории асри XIX, ҳаёт ва фаъолияти муаллифи асар Муҳаммад Ҳақимхон инъикоси ҳудро ёфтааст[33, 6].

Инчунин дар асарҳои ба таърихи мулки Ёро-теппа дар асрҳои XIV- XIX-и академик А. Мухторов маълумотҳои “Мунтахаб ат-таворих” ба таври фаровон истифода гаштааст [25; 27;28].

Дар мақолаҳои илмии олимони А. Чалилов ва Ю. Малсев [20, 107-108], И. Раҳматов [29] доир ба аҳамияти таърихӣ, ҳаёт ва фаъолияти муаллифи асар, саёҳаташ ва махсусан нақши “Мунтахаб ат-таворих” дар омӯзиши таърихи ҳаракатҳои мардумӣ дар нимаи аввали асри XIX эътибори махсус дода шудааст.

Дар таҳқику омӯзиши “Мунтахаб ат-таворих” саҳми дотсент Абдукаримов Ҷ.А. назаррас буда, дар натиҷаи ҷустуҷӯ ва омӯзиш дар мавзӯи “Вазъи сиёсии мулкҳои Ёро-теппа ва Хучанд дар ибт. асри XVIII то солҳои 40-уми асри XIX” (мувофиқи ахбори “Мунтахаб ат-таворих”-и Муҳаммад Ҳақимхон) рисолаи номзадиро ҳимоя гардид[12]. Доир ба аҳамияти таърихӣ, таърихи омӯзиш, нақши “Мунтахаб ат-таворих” дар таърихнигории ҳавзаҳои таърихнигории

Хуканд, ҳаёт ва саёҳатҳои муаллифи асар Муҳаммад Ҳақимхон ду асар [11; 33] ва зиёда аз 30 мақолаҳои илмӣ [1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;13;14;15] таълиф намудааст.

Инчунин Матлубахон Маннонова зери роҳбарии дотсент Абдукаримов Ҷ.А.корҳои таҳқиқотии магистриро анҷом дода, боби панҷум тоифаи ёздаҳуми “Мунтахаб ат-таворих”, ки ба таърихи сулолаи Манғития бахшида шудааст, дар асоси муқоисаи нусхаҳои гуногуни асар бо ҳуруфоти крилӣ ба чоп омода намудааст [19].

Муҳаққиқи сарчашмаҳои давраи ҳукмронии Темуриён, номзоди илмҳои таърих, дотсент Аҳмадхон Муродов дар чараёни таҳқиқотҳои илмӣ хеш ба аҳамияти илмӣ маълумотҳои “Мунтахаб ат -таворих” дар омӯзиши таърихи ин давра эътибори махсус додааст. Тибқи андешаи олим ин сарчашмаи нодири таърихӣ дар омӯзиши паҳлӯҳои муҳими давраи ҳукмронии хонадони Темуриён муҳим аст, вале ин сарчашма аз мадди назари муҳаққиқони таърихи ин давра дур мондааст ва сабаби асосии онро ба мавҷудияти баъзе нуқсонҳои камбудихо маълумотҳои Муҳаммад Ҳақимхон вобаста намудааст [24, 74-76].

«Мунтахаб ат-таворих» сарчашмаи нодири адабӣ низ ба ҳисоб рафта, дар омӯзиши таърихи адабиёти классикии тоҷикӣ дар асрҳои XVIII-XIX аҳамияти калон дорад. Муҳаммад Ҳақимхон дар таълифи асари худ аз намунаҳои шоир ва адибони маъруфи Шарқ Ибни Сино, Фирдавсӣ, Умари Хайём, Саъдӣ, Паҳлавон Маҳмуд, Низомӣ, Алишери Навоӣ, Бедил, Хусрави Деҳлавӣ, Иноятулло Канбу, Аҳмад ибни Юсуф, шоирони ҳавзаи адабии Қўқанд Фазлӣ, Акмал Шери Хўқандӣ, Нусрат, Беҳчат, Амирӣ (амир Умархон), ва хони Хоразм Муҳаммадраҳимхони I ба таври моҳирона ва бомаврид овардааст. Инчунин бо мақсади ороиши бадеии асар аз масалу мақолҳои халқии фору тоҷик, ўзбек, араб овардааст. Тибқи маълумоти Э. Хуршуд муаллифи асар як мақоли чиниро низ ифтиқода намудааст [23, 7].

Академик А. Мухторов соли 1982 бо мақсади омӯзиши сарчашмаҳои маҳзанҳои илмӣ роҷеъ ба таърих ва фарҳанги халқи тоҷик ба шаҳрҳои Деҳлӣ, Олигарх, Патна, Ҳайдарабад ва Рампури Хиндустон сафари илмиро амалӣ намуд. Тибқи маълумоти олим сарчашмаҳои таърихӣ ғайр аз китобхонаҳо дар

осорхонаву бойгонии ин кишвар махфуз буда, фақат дар дар бойгонии шаҳри Ҳайдаробод 8915 адад сарчашмаҳои форсӣ ва 6337 адад арабӣ мавҷуд аст. Академик А. Мухторов дар омӯзиши таърихи муҳити адабии Ҳиндустон дар асри XVII ва ҳаёту фаъолияти намояндагони маъруфи он Нурчаҳонбегим ва Зебунисо дар қатори сарчашмаҳои дигар ба маълумотҳои “Мунтахаб ат-таворих”-и Муҳаммад Ҳакимхон таъя намуда, аз он порчаҳо овардааст [26].

Дар фаъолияти илмии намояндаи маъруфи адабиёти советии тоҷик, шарқшинос, адабиётшинос, академик Абдулғанӣ Мирзоев таҳқиқу омӯзиши сарчашмаи таърихиву адабӣ ҷойгоҳи асосиро ташкил менамояд. Академик А. Мирзоев дар чараёни таҳқиқотҳои илмӣ ба аҳамияти таърихӣ ва адабии “Мунтахаб ат-таворих”-и Муҳаммад Ҳакимхон тавачҷӯҳи махсус зоҳир намуда, аз ҷониби олим дар чанд шумораи маҷаллаи “Воҳид” хотираҳои Муҳаммад Ҳакимхонро роҷеъ ба Эрон нашр намудааст [22, 273- 279, 405- 418, 519- 531].

Адабиётшиноси маъруфи тоҷик Усмон Каримов дар тадқиқотҳои илмии хеш доир ба таърихи адабиёти тоҷик дар асри XVIII ва нимаи дуюми асри XIX дар қатори сарчашмаҳои давраи мазкур маълумотҳои “Мунтахаб ат-таворих”-и Муҳаммад Ҳакимхон чун манбаи нодири таърихӣ истифода намуда, дар ба эҷодиёти намояндагони адабиёти феодалӣ-клерикалӣ ва демократӣ дар асри XIX Султонхони Ато ва шоир ва табиб Ҷунайдулло Ҳозиқ маълумот додааст [21].

Дар фаъолияти илмии олими адабиётшинос, сарчашмашинос Саидумари Султон нақши “Мунтахаб ат-таворих” дар омӯзиши таърихи муҳити адабии Истаравшан дар нимаи дуюми асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX ба таври махсус таъкид шудааст. С. Султон дар асоси ахбори Муҳаммад Ҳакимхон доир ба зиндагӣ ва фаъолияти шоирон Саидғозии Нола, Султонхони Адо, Тӯрахӯҷаи Афсус, Маҳмудхон, Тунқотур маълумот додааст [30].

Дар мақолаҳои илмии З. Абдулазизова доир ба сабабҳо, омилҳои ба кишвари Россия бадарға гаштани муаллифи «Мунтахаб ат-таворих» Муҳаммад

Ҳақимхон, нақши асари мазкур дар адабиёти тоҷик, забони асар, услуби бадеии асар маълумот дода шудааст [16, 216-220].

Ҳоло низ олимони адабиётшинос ва забоншиносон ба таҳқиқу омӯзиши «Мунтахаб ат-таворих» тавачҷӯҳи махсус зоҳир намуда истодаанд. Абдунаим Султонов дар мавзӯи “Асари Ҳочӣ Муҳаммад Ҳақимхон “Мунтахаб ат-таворих” ва аҳамияти илмӣ ва адабии он” ба масъалаҳои таърихи омӯзиши асар, мазмун ва мундариҷаи он, нақши он ҳамчун сарчашмаи адабӣ, инъикоси ҳаёт ва фаъолияти шоирон, забон ва услуби бадеӣ, нусхаҳо, нашр ва тарҷумаҳои он эътибори махсус зоҳир намудааст, вале ба баъзе сабабҳо тадқиқоти мазкур пурра ҷамбаст нагаштааст [31].

Ҳамин тариқ, “Мунтахаб ат-таворих”-и Муҳаммад Ҳақимхон сарчашмаи нодири таърихию адабӣ ба ҳисоб рафта, дар омӯзиши он саҳми олимони давраи шӯравӣ ва муосири тоҷик хеле назаррас буда, омӯзиши паҳлӯҳои мухталифи ин сарчашмаи мӯътамади таърихи идома дорад.

Пайнавишт:

1. Абдукаримов Дж. Хотираҳои муаллифи «Мунтахаб-ат -таворих» Муҳаммад Ҳақимхон доир ба кишвари Русия //Номаи донишгоҳ (Илмҳои ҷомеашиносӣ). Хучанд, 2007. 2(15). С.150-155.
2. Абдукаримов Дж. Из истории изучения «Мунтахаб ат-таворих» Муҳаммада Ҳақимхана// Паёми Донишгоҳи давлатии Миллии Тоҷикистон (мачаллаи илмӣ). Душанбе, 2008. 1(41). С. 64-69.
3. Абдукаримов Ҷ. Маълумоти “Мунтахаб ут- таворих” доир ба воқеаҳои сиёсии нимаи аввали асри XIX ва баъзе ашхоси маъруфи хонигарии Хуқанд //Ахбори ДДҲБСТ (Силсилаи илмҳои гуманитарӣ). Хучанд, 2017. № 3 (72). С. 25- 33.
4. Абдукаримов Ҷ Саҳми академик А. Мухторов дар омӯзиши “Мунтахаб ут- таворих”-и Муҳаммад Ҳақимхон// Шахсутуни илми таърих: маҷмӯи мақолаҳо бахшида ба 90 - солагии академик А. Мухторов. Душанбе, 2015. С. 45-49.

5. Абдукаримов Ж. Қўқон хонлиги ижтимоий- сиёсий ҳаётида тожикларнинг ўрни (“Мунтахаб ат-таворих” асари материаллари асосида) //Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда мавзусидаги халқаро илмий конференция материаллари. Фарғона, 2019. С. 161- 164.

6. Абдукаримов Дж. Воспоминание автора “Мунтахаб ат- таварих” Мухаммеда Хакимхана о России//Материалы VI международная научно-практическая конференция “Актуальные проблемы науки и образование в современном вузе”.- Стерлиматак, 2019. С.198-203.

7. Абдукаримов Қ. Саҳми олимони ўзбек дар омўзиши “Мунтахаб ут-таворих”-и Муҳаммад Ҳақимхон //Материалы международной научно-практической конференции «Социально- экономическое и культурное сотрудничество Таджикистана и Узбекистана: история и современность». Худжанд, 21-22 июня 2019 года. С.42-46.

8. Абдукаримов Дж. Вклад русских дореволюционных и советских ученых в изучение “Мунтахаб ат- таварих” Мухаммеда Хақимхана// Сборник материалов международной научной конференции посвящённой 200- летию Российского востоковедения “Вклад Российской науки в изучение уникального историко- культурного и природного богатства Таджикистана”. Серия “Евразийский перекресток”. Вып. 11.- Оренбург- Худжанд, 2019.- С. 265- 270.

9. Абдукаримов Ж. «Мунтахаб ат- таварих» нодир тарихий ва географик манба/Ж. Абдукаримов//Материалы международной научно-практической конференции. Пенджикент, 2019. С. 805- 807.

10. Абдукаримов Ж. “Мунтахаб ат-таворих” географик адабиётининг саргузашт-саёҳат жанрига оид нодир манба/Ж. Абдукаримов// Материалы международной научно-практической конференции «История цивилизаций и шелковый путь в Азии», 21 августа 2019 г., Самарканд.– С. 140-142.

11. Абдукаримов Дж. Отражение истории Ура- тубе и Худжанда в «Мунтахаб ат-таварих» Мухаммада Хақимхана/Дж. Абдукаримов. Худжанд: Нури маърифат, 2020. 190 с.

12. Абдукаримов Дж.А. Политическое положение Ура-тюбинского владения и Худжанда в начале XVIII- до 40-х гг. XIX в. (по материалам «Мунтахаб ат-таварих» Мухаммада Хакимхана) /Дж.А. Абдукаримов.- Автореф. дис. канд. ист. наук.- Душанбе, 2020.- 26 с.

13. Абдукаримов Ж. “Мунтахаб ат-таварих” асари муаллифи Мухаммад Хакимхон амир Шохмурод ҳақида/Ж. Абдукаримов// Oriental art and culture.- Kokand, 2020.- 39-45.

14. Абдукаримов Ж. Тожик олимларининг Мухаммад Хакимхоннинг “Мунтахаб ат- таворих” асарини ўрганиш бўйича тадқиқотлари/Ж. Абдукаримов//Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари илмий анжумани материаллари.- Наманган, 2020.- 308-312 б.

15. Абдукаримов Ж. Мухаммад Хакимхон Миср таълим тизими айрим хусусиятлари ҳақида/Ж. Абдукаримов//Ўзбекистонда илмий амалий тадқиқотлар мавзусидаги конференция материаллари.- Тошкент, 2020.- 126-128 б.

16. Абдулазизова З. Изгнание Мухаммада Хакимхана в Россию и его вклад в таджикскую литературу/ З. Абдулазизова// Вестник университета.– 2011.- № 3 (34).– с. 216-220.

17. Гафуров Б.Г. История таджикского народа в кратком изложении/ Б.Г. Гафуров. - Москва, 1952. С. 379.

18. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история/Б.Г. Гафуров. -М., 1972. С. 160;

19. Гузидае аз “Мунтахаб ат-таварих” (Таърихи сулолаи Манғитияи Бухоро). Баргардонанда аз хуруфи арабиасоси тоҷики ба кириллӣ, ба чоп ҳозиркунандаи матн, муаллифи муқаддима, луғат, феҳрист М. Маннонова. Хучанд: Ношир, 2022.- 208 с.

20. Джалилов А., Мальцев Ю. «Избранные истории» Хакимхана- источник для изучения народных движений в Средней Азии первой половины XIX в./А. Джалилов, Ю. Мальцев// Известия АН Таджикской ССР. Отделение общественных наук. 1985. № 1. С. 107-108.

21. Каримов У. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуввуми асри XVIII ва аввали асри XIX./ У. Каримов.- Душанбе, 1974.– 188 с.
22. Мирзоев А. Хотираҳои Ҳакимхан роҷеъ ба Ирон/ А. Мирзоев/ Ваҳид.– 1351.– № 102, 103, 104.– С. 273- 279, 405- 418, 519- 531.
23. МуҳаммадҲакимхон Тӯра. Мунтахаб ат-тавориҳ. Форс- тоҷик тилидан тарҷимон, муқаддима ва изоҳлар муаллифи Шодмон Воҳидов. Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. 716 с.
24. Муродов А.А. Инъикоси баъзе паҳлӯҳои таърихи хонадони Темуриён дар “Мунтахаб ат-тавориҳ”-и Муҳаммад Ҳакимхон/А.А. Муродов// Вестник Таджикского государственного педагогического университета.- Душанбе, 2014.- № 6(61).-С. 74-76.
25. Мухторов А.М. Очерки истории Уратюбинского владения в XIX в. /А.М. Мухторов.-Душанбе, 1964. 200 с.
26. Мухторов А.М. Дурдонаҳои маданияти тоҷикон дар ганчинаҳои Хиндустон/А.М. Мухторов. Душанбе, 1984. 208 с.
27. Мухторов А.М. Ҳокимони Ёротеппа/А.М. Мухторов. Душанбе, 1995. 80 с.
28. Мухторов А.М. История Уратюбе. (XVI-XIX) /А.М. Мухторов. М., 1998. 278 с.
29. Раҳматов И. Таърихи мӯътамад/ И. Раҳматов// Садои Шарқ. 1988. № 1.
30. Саидумари Султон. Таърихи доираи адабии Истаравшан дар нимаи дуввуми асри XVIII ва аввали асри XIX/ С. Султон.– Душанбе, 2002. – 232 с.
31. Султонов А. А. «Мунтахаб-ут-тавориҳ»-и Ҳоҷӣ Муҳаммад Ҳакимхон ва арзиши илмиву адабии он/ А. Султонов //Рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.03.– Адабиёти кишварҳои хориҷӣ.– Хучанд.– 2017.- 113 с.
32. Ҳакимхан. Мунтахаб ат-тавориҳ/ Ҳакимхан. Подготовка факсимилного текста, введение и указатели А. Мухтарова. Книга первая. Душанбе, 1983. 35+ 368 с.
33. Хотираҳои Муҳаммад Ҳакимхон дар бораи сафари Русия. Баргардонанда аз хуруфи арабиасоси тоҷики ба кирилли, ба чоп ҳозиркунандаи матн, муаллифи муқаддима, тавзеҳот, луғат, феҳрист ва замима Ҷ. Абдукаримов. Хучанд: Ношир, 2013. 104 с.